

SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI VA UNING FAOLIYATI

Rahmonov Nuriddin Xo'shboqovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tarix va falsafa kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362279>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shanxay hamkorlik tashkilotining faoliyati uni tashkil etishning institutsional huquqiy asoslari hamda tashkilot doirasida O'zbekiston ishtiroki, tashabbuslari va undan kutilayotgan istiqbollar masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Shanxay hamkorlik, tashkilot, faoliyat, samaradorlik, xalqaro siyosat.

O'zbekiston tashqi siyosatida xalqaro miqyosdagi ko'p tomonlama munosabatlar muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Chunki Zamonaviy xalqaro munosabatlar va xalqaro siyosatda ko'p tomonlama aloqalardan manfaatdorlik ortib bormoqda. Davlatimizning Shanxay hamkorlik tashkilotda raisligining asosiy ustuvor yo'nalishlari, mantiqan o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldirilgani kuzatildi. 2021 - 2022 yillarda O'zbekiston SHHTga raisligi davomida tashabbuskorlik va ochiqlikni, do'stona va tinchlikparvar tashqi siyosatni, «Shanxay ruhi»ni, yaqqol namoyon etdi va «Samarqand ruhi» bilan to'ldirdi. Bunday ustuvorliklarni amalga oshirilishi SHHT tashkilotini istiqbolli zamonaviy modelini yaratilishiga va yangi bosqichga chiqishiga shart sharoitlar yaratdi. Davlatimiz raxbari tashabusi bilan SHHT amaliyoti uchun 14 ta yangi hujjatlar loyihalari tashkilotning salohiyatini mustaxkamlab, va obro' e'tiborini, jozibadorligini oshirib bormoqda.

Bugungi kunda dunyoda tahlikaviy vaziyat tobora chuqurlashib, raqobat, xafv xatarlar, tahdidlar kuchayib borayapti va tizimli xarakter kasb etmoqda, bularning oqibatlarini oldindan aniqlash qiyinlashib bormoqda. Bunday sharoitda davlatlararo o'zaro ishonch va anglashuv mexanizmlarining yetarli emasligi sezilmoqda. O'z navbatida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning samaradorligini oshirish masalalari xalqaro siyosatning kun tartibiga aylanib bormoqda. Albatta bunda 2021 yildan keyin Shanxay Hamkorlik Tashkilotini eng yosh keng qamrovli davlatlararo mintaqaviy tashkilot sifatida xavfsizlikni ta'minlashdagi roli, o'rni va ahamiyati oshib bormoqda. Bular quyidagilarda ko'rinmoqda.

Birinchidan, SHHTning paydo bo'lishi, XX asr oxirida xalqaro munosabatlar va tartibotlarning yangi tizimi shakllanishi jarayonlariga Markaziy Osiyo davlatlari yangi ishtirokchilar suveren davlatlar sifatida o'z o'rinlariga ega bo'lishlari bilan strategik vazifalarni hal etish zarur edi. Shuningdek mintaqaviy xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni va uning oqibatlarini yechishga qaratilgan edi. Bugungi kunda tashkilot o'zining 31 yillik faoliyatida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda salmoqli hissa qo'shib kelmoqda va o'zining yangi zamonga xos yangi bosqichiga kirib bormoqda.

Ikkinchidan, SHHT mintaqada tinchlik va barqarorlikni saqlashdagi salmoqli hissasi birinchi galda terrorizm, ekstremizm va separatizm tahdidlariga qarshi kurash sohasida ijobiy natijalarga erishdi. Aynan SHHT doirasida dunyoda birinchi marta "terrorizm" tushunchasini aniqlab bergan ko'p tomonlama hujjat – SHHTning terrorizm, ekstremizm va separatizm bilan kurashish to'g'risidagi Konvensiyasi 2001 yil 15 iyunda ishlab chiqilgan edi. Qarorgohi Toshkentda joylashgan SHHT Mintaqaviy aksilterror tizimi bu yo'nalishda izchil ish olib bormoqda. Jumladan, muntazam ravishda SHHT aksilterror mashqlari, terroristik, ekstremistik va separatistik maqsadlarda Internet tarmog'idan foydalanishni aniqlash va

bartaraf etish hamda narkotiklarga qarshi “O’rgimchak to’ri” xalqaro operatsiyasi o’tkazilmoqda. Xavfsizlik kengashlari kotiblari, mudofaa, ichki ishlar vazirlari va a’zo davlatlarning giyohvandlikka qarshi kurash idoralari rahbarlari yo’nalishida xavfsizlikning keng qamrovli masalalariga aloqador ko’p qirrali muntazam muloqot mexanizmi qo’llab-quvvatlanmoqda. Xalqaro axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari bo’yicha o’zaro hamkorlik yo’lga qo’yilgan. Bu sohada ishchi guruh faoliyat ko’rsatmoqda, O’zbekiston tomonining faol ishtirokida xalqaro axborot xavfsizligi bo’yicha hamkorlik dasturi tayyorlangan va qabul qilingan.

Uchunchidan, SHHT hududida xavfsizlikka nisbatan zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarga birgalikda qarshi turishga qaratilgan hamkorlikdagi amaliy faoliyat yuzasidan atroflicha fikr almashish, muloqat olib borish mexanizmi yo’lga qo’yilgan. Jumladan, Samarqand sammitiga tayyorgarlik davomida mintaqaviy xavfsizlik bilan bog’liq keng ko’lamli masalalar yuzasidan fikr almashildi, muayyan sohalar bo’yicha hamkorlikning joriy holati va istiqboliga oid qator jihatlar ko’rib chiqildi. Shuningdek, a’zo davlatlarning sa’y-harakatlarini birlashtirish zarurligi to’g’risida yuqori darajadagi o’zaro kelishuvga erishildi. Xalqaro maydonda o’sib borayotgan beqarorlik va notinchlikni hisobga olgan holda, ichki ishlar va jamoat xavfsizligi vazirliklari yo’nalishi bo’yicha SHHT doirasida hamkorlikni yanada faollashtirish masalasi ham kun tartibidan o’rin oldi. Terrorizm, ekstremizm va separatizm, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi kabi jinoyatlarga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, SHHT makonida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni saqlash ustuvor va dolzarb hisoblanishi qayd etildi. Mintaqaviy xavfsizlikka tahdid va xavf-xatarlarning o’zgarayotgani, axborot texnologiyalarining salbiy roli ortib borayotgani, xususan, soxta yangiliklar va turli buzg’unchi mafkuralarning tarqalishi, kuchayib borishi sharoitida, «uch yovuz» kuchlarga qarshi turish, davlatlarning suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilish, do’stona va o’zaro qo’llab-quvvatlash borasidagi birgalikdagi sa’y-harakatlarni yanada mustahkamlash muhimligi zamonaviy xalqaro siyosatning kun tartibi bo’lishi ob’yektiv zarruriyatdir.

To’rtinchidan, O’zbekiston tomonining fikricha, biron-bir mintaqada terrorchilik faoliyatining yo’q ekanligini kafolatlangan xavfsizlik belgisi sifatida qabul qilish mumkin emas, terrorizm nodavlat sub’yektlar tomonidan yaratiladigan doimiy tahdid. Xalqaro terrorizm yetakchilari mintaqaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi muammolarni keltirib chiqaradigan jangari-terrorchilardan “uyqudagi uyalar”ni shakllantirmoqda, “yolg’iz bo’rilar” – xudkushlarni tayyorlashmoqda. Shu bois Afg’onistondagi vaziyatni hal qilish bo’yicha jahon hamjamiyati tomonidan ilgari surilgan nuqtai nazarlardan tashqari, qo’shni davlatlarning vakolatli organlarini jalb etgan holda davlat chegaralari boshqarilishining samarali tizimini shakllantirish imkoniyatini ko’rib chiqish taklif etilmoqda. Bu chegaralarni himoya qilish standartlari, qurol-yarog’lar, o’q-dorilar, giyohvandlik va boshqa qo’poruvchilik vositalarini olib kirish va olib chiqish, noqonuniy migratsiyani bartaraf etish, belgilangan standartlarga erishishda tomonlarga ko’mak ko’rsatishni o’z ichiga oladi.

Beshinchidan, keyingi vaqtlarda dunyoda yuz berayotgan so’nggi voqealar tufayli xalqaro hamjamiyatning Afg’onistonga bo’lgan e’tibori biroz pasaydi. SHHTning biron-bir davlati Afg’oniston hududidan qo’shni davlatlar xavfsizligiga kelib chiqadigan tahdiddan manfaatdor emas. Bugungi voqelik tashkilotdagi yanada aniq harakatlarni amalga oshirishni va Afg’onistonni mintaqaviy tashabbuslarga, shu jumladan, infratuzilma loyihalariga jalb

qilishni talab qiladi. Shu bois SHHT doirasida Afg'onistonning urushdan keyingi rivojlanish strategiyasiga doir jipishlashgan yondoshuvlarni ishlab chiqish, tabiiyki, O'zbekistonning tashkilotga raisligidagi asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ldi qolmoqda. Bu borada, yaqinda Toshkentda yuqori martabali delegatsiyalar, jumladan, SHHT davlatlari ishtirokida bo'lib o'tgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya anjumanning minbaridan ushbu mamlakatni chuqur inqirozdan olib chiqish bo'yicha aniq takliflar bildirilgan tarixdagi birinchi forum bo'ldi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarova, F. (2024). O'zbekistonning shanxay hamkorlik tashkilotidagi mintaqaviy vositachilik ro'li va ahamiyati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4 (3), 56-72.
2. Musayeva, J. K. (2023). O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda aktivlarni boshqarishning o'rni va roli. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 554-564.
3. To'raboyev, A. (2022). Shanxay hamkorlik tashkilotining markaziy osiyo davlatlari hamkorligi va istiqboldagi rejalari haqida. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 26), 927-930.